

O'YIN TEXNOLOGIYALARNING O'ZIGA XOS TURI SIFATIDA

MUSIDDINOVA SHOIRA

*Asaka tumani 36-MTT
tarbiyachisi*

Tayanch so'z va iboralar: o'yin, texnologiya, model, trening, qoida, muammo, motivatsiya, imitatsiya, guruh, boshqaruv, didaktik maqsad.

O'yinli texnologiyalardan ta'lim-tarbiya jarayonlarida oqilona foydalanishning asosini talabalarni faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi omillar tashkil etadi, olimlar tadqiqotlariga ko'ra, mehnat va o'qish bilan birgalikda tarbiyachi-pedagog va talaba faoliyatining asosiy turlaridan biri hisoblanadi.

Psixologlarning ta'kidlashlaricha, o'yinli faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning o'zini namoyon qilish, hayotda o'z o'rnini barqarorlashtirish, o'zini o'zi boshqarish, o'z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga tayanadi. SHu sababli ham akmeologiyada o'yin modeli o'ziga xos o'rin tutadi.

O'yinli ta'lim-tarbiya turi ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirish va qayta yaratishga yo'naltirilgan vaziyatlarda faoliyat turi sifatida belgilanadi va unda shaxsning o'z xulqini boshqarishi shakllanadi va takomillashadi. Masalan, L.S.Vigodskiy o'yinni bolaning ichki ijtimoiy dunyosi, ijtimoiy buyurtmalarni o'zlashtirish vositasi sifatida ta'riflaydi, A.N.Leontev esa o'yinga shaxsning hayoltdagi amalga oshirib bo'lmaydigan qiziqishlari (manfaatlari)ni hayolan amalga oshirishdagi erkinligi sifatida qaraydi.

Psixologlar ta'kidlaydilarki, o'yinga kirishib ketish qobiliyati kishi yoshiga bog'liq emas, lekin har bir yoshdagi shaxs uchun o'yin o'ziga xos bo'ladi.

O'yinli faoliyat muayyan funksiyalarni bajarishga bag'ishlangan bo'ladi. Ular quyidagilar:

- maftunkorlik;
- kommunikativlik;
- o'z imkoniyatlarini omalga oshirish;
- davolovchilik;
- tashxis;
- millatlararo muloqot;
- ijtimoiylashuv kabi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi.

Tadqiqotchilar o'yin xususiyatlarini ishlab chiqqanlar va ularning muhim qirralari S.A.SHmakov tomonidan yoritilgan. U erkin rivojlanuvchi faoliyatni farqlaydi va bunday faoliyat faqat natija (tadbir) tufayli bahra olish uchun emas, balki xohishlariga ko'ra, faoliyat jarayonining o'zidan bahra olish uchun qo'llaniladi.

O'yin ijodiyliigi bilan ajralib turadi va u mumkin qadar boy, faol harakterga – o'zining «ijod maydoni»ga ega bo'ladi. Uning uchun xissiy ko'tarinkilik xos bo'lib, o'zaro kurash, musobaqalashish, raqobat shakllarida namoyon bo'ladi. O'yinning o'yin mazmunini aks ettiruvchi, uni rivojlantirishning mantiqiy va vaqtincha izchilligini ko'zda tutgan bevosita tegishli va unga nisbiy aloqador qoidalari bo'lishini ko'rsatadilar.

Tadqiqotchilar nazariy jihatdan o'yinga faoliyat, jarayon va o'qitish uslubi sifatida qaraydilar. O'yin faoliyat sifatida maqsadni belgilab olish, rejalashtirish va amalga

oshirish, natijalarni tahlil qilishni qamrab oladi va bunda shaxs sub'ekt sifatida o'z imkoniyatlarini to'la amalga oshiradi. O'yinli faoliyatni motivatsiyalash o'yin harakterining musobaqalashish shartlari, shaxsning o'zini namoyon kila olishi, o'z imkoniyatlarini amalga oshirish ehtiyojlarini qondirishidan kelib chiqadi.

O'yindan tushunchalar, mavzu va xatto o'quv predmeti bo'limini o'zlashtirishda o'qitish usuli va mustaqil texnologiya sifatida foydalaniladi. O'yin bilish va uning bir qismi bo'lgan kirish, mustahkamlash, mashq, nazorat tarzida tashkil etiladi.

O'yinlar turli maqsadlarga yo'naltirilgan bo'lib, didaktik, tarbiyaviy, faoliyatni rivojlantiruvchi va ijtimoiylashtiruvchi maqsadlarda qo'llaniladi. Ularning didaktik maqsadi bilimlar doirasi, bilish faoliyati, amaliy faoliyatida bilim, malaka va ko'nikmalarni qo'llash, umumta'lim malaka va ko'nikmalarni rivojlantirish, mehnat ko'nikmalarini kengaytirishga qaratilgan bo'ladi.

O'yinning tarbiyaviy maqsadi mustaqillik, irodani tarbiyalash, muayyan yondashuvlar, nuqtai nazarlar, ma'naviy, estetik va dunyoqarashni shakllantirishdagi hamkorlikni, jamoatchilik ruxini, jamoaga kirishib keta olish qobiliyatini, kommunikativlikni tarbiyalashga qaratilgan bo'ladi.

Faoliyatni rivojlantiruvchi o'yinlar diqqat, xotira, nutq, tafakkur, qiyoslash malakasi, solishtirish, o'xshashini topish, faraz, hayol, ijodiy qobiliyat, refleksiya, optimal echimni topa olish, o'quv faoliyatini motivatsiyalashni rivojlantirishga qaratilgandir.

Ijtimoiylashuv o'yinlari jamiyatning me'yorlari va qadriyatlariga jalb qilish, muhit sharoitlariga ko'nikish, ehtirolarni nazorat qilish, o'z-o'zini boshqarish, muloqotga o'rgatish, psixoterapiyani nazarda tutadi.

Pedagogikaga oid adabiyotlarda pedagogik o'yin degan tushuncha mavjud. Pedagogik jarayonni tashkil etishning bir qator vosita va usullari hamda turli shakldagi pedagogik o'yinlar «o'yinli pedagogik texnologiyalar»ni tashkil etadi. Pedagogik o'yinda ta'limning pedagogik maqsadlari aniq qilib belgilab qo'yiladi. Pedagogik o'yinlar asosida talabalarni o'quv faoliyatiga yo'llovchi o'yinli usullar va vaziyatlarni vujudga keltirish yotadi. G.K.Selevko tomonidan pedagogik o'yinlar tasnifi va uni amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari ishlab chiqilgan.

Pedagogik o'yinlar quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- didaktik maqsad o'yinli vazifa shaklida qo'yiladi;
- o'quv faoliyati o'yin qoidalariga bo'ysunadi;
- o'quv materialidan o'yin vositasi sifatida foydalaniladi;
- o'quv jarayoniga didaktik vazifa o'yinga aylantirilgan tarzda musobaqalashish unsurlari kiritiladi;

- didaktik vazifaning muvaffaqiyatli bajarilishi o'yin natijalari bilan bog'lanadi.

Pedagogik o'yinlar faoliyat turlari, pedagogik jarayon harakteri, o'yin uslubi, soha xususiyati, o'yin muhiti bo'yicha tasnif qilingan.

Oliy maktab amaliyotida tadbirkorlik o'yinlariga alohida ahamiyat beriladi, ular nazariyasi umuman boshqa o'yin faoliyati nazariyasi bilan bevosita bog'langan bo'ladi.

A.A.Verbitskiy tadbirkorlik o'yinlariga o'qitishning ishoraviy- kontekst shakllari sifatida qaraydi. Uning fikricha, tadbirkorlik o'yinlarida mashq qilish faoliyati va bo'lajak kasbiy faoliyat andozasi yoki uning o'xshashi qaysidir sun'iy va tabiiy tizim sifatida o'zaro nisbatlanadi. SHu tufayli tadbirkorlik o'yinlari kasbiy faoliyatning ishoraviy

andozalari sifatida belgilanadi, uning mazmuniga ishora vositalari, ya'ni tabiiy tilni ham hisobga olgan holda modellashtirish, taqlid (imitatsiya) va aloqa yordamida beriladi.

A.A.Verbitskiy oliy o'quv yurtining vazifasini bunday o'qitishda, ya'ni talabani bir etakchi faoliyat turi (o'quv)dan boshqa (kasbiy) turiga faoliyatning predmeti, mavzui, vaj-sababi, maqsadi vositasi, usul va natijalarini maqsadga muvofiq yo'naltirilgan (o'zlashtirilgan) holda o'tkazishni ta'minlash deb biladi.

Tadbirkorlik o'yini yangi texnologiya sifatida mohiyatan quyidagilarni bildiradi:

- ishlab chikarish imitatsion modeli sifatida takdim etilgan o'quv materiali mazmunining izchilligi;
- o'yinli o'quv modelida kelgusidagi kasbiy faoliyati tarkibiy qismlarini yaratish;
- o'quv jarayoni tarzini bilimlarga ehtiyojlarni tug'dirish va ularni amalda qo'llashning real sharoitlariga yaqinlashtirish;
- o'yinning ta'limiy va tarbiyaviy samaradorligi yig'indisi;
- o'yinni olib boruvchi o'qituvchining talabalar faoliyatini tashkil etish va boshqarishga o'tishini ta'minlashi.

A.S. va G.F.Arbenevlar tadqiqotlarida tadbirkorlik o'yini mutaxassisning evristik tafakkurini rivojlantirishning samarali metodlaridan biri sifatida baholanadi. A.Tyukov fikricha har qanday o'yin qay tarzda loyihalashtirilishidan qat'iy nazar, ularning har biri quyidagi talablarni bajarishi lozim:

Tashkiliy o'yin aslida tobora takomillashib boruvchi o'qitishni ta'minlashi kerak. SHu maqsadda unda faoliyat rivojlanishining to'liq davriyligi imitatsiyasi amalga oshiriladi, ya'ni qandaydir vaziyat echimiga bo'lgan yondoshuvdan topilgan echimning umumlashtirilgan bahosi o'tiladi.

A.A.Tyukov o'yin davriyligining quyidagi bosqichlarini qayd qiladi:

- vaziyatni va muammolashtirishni tahlil qilish asnosida o'yinning asosiy syujet mavzusi bo'yicha o'yin ishtirokchisining sermahsul mustaqil ijodiy ishi.
- amaliy guruhlarning ish natijalarini umumiy tanqidiy muhokama qilish;
- o'yin jarayoni va ishtirokchilar xatti-harakatlarini reflektiv tahlil qilish;
- echimni tashkil etish bosqichi.

YA.S.Ginzburg va N.M.Koryak o'yinning quyidagi ijtimoiy-psixologik hususiyatlarini farqlaydi:

- guruh характери;
- yaratuvchilik, shartlilik;
- ramziylik, utilitar bo'lmaslik;
- belgisizlik (mavhumlik), tarqaluvchanlik xususiyati.

Tadbirkorlik o'yini tayyorlashning ijtimoiy-psixologik muammolariga qo'yidagilar kiradi:

- ishtirokchilarni tanlash;
- rollarni taqsimlash;
- o'yin rahbarini ijtimoiy-psixologik jihatdan tayyorlash;
- ijtimoiy psixologiya bo'yicha umumnazariy bilimlarni egallash;
- nazariy bilimlarni amalda qo'llay olish;
- shaxsiy tayyorgarlik.

Tadbirkorlik o'yini ijtimoiy-pedagogik tizim sifatida quyidagi tayyorgarlik bosqichlariga ega:

- o‘quv-bilish vazifalarini muammoli vaziyat topshirig‘i shaklida qo‘yish;
- bo‘lg‘usi tadbirkorlik o‘yining maqsadni aniqlab olish;
- muammoli vaziyatni anglab etish;
- talabalarga navbatdagi tadbirkorlik o‘yini haqida dastlabki ma‘lumotlar berish.

Navbatdagi vazifani bajarish uchun zarur bo‘lgan, avval egallangan bilimlardan foydalanish:

- talabalarining o‘qituvchidan yoki adabiyotlarni tahlil qilish orqali yangi bilimlarni qabul qilib olishi;
- bajarilishi lozim bo‘lgan ish to‘g‘risida talabalarga yul-yo‘riqlarni ko‘rsatish;
- olingan bilim, o‘zlashtirilgan ilmiy tushunchalar va ishlash usullarini umumlashtirish;
- o‘z-o‘zini nazorat qilish;
- tadbirkorlik o‘yinlarining shartlarini tushuntirish va vazifasini bajarish uchun zarur bulgan yangi amaliy bilimlarning axborotini berish.

Navbatdaga ishni rejalashtirish:

- ularga avval ma‘lum bo‘lganlar asosida uning ayrim bosqichlarini bajarish usullarini tanlash;
- avval egallagan bilimlar asosida tushuntirish ishini olib borish va o‘z ijodi uchun zarur bo‘lgan yangi usullarni qidirish;
- rejalashtirishni mustaqil nazorat qilish.

1. Vazifa shartlari, ularning bajarilishini tushuntiruvchi qoidalar (materiallar)ni o‘rganish va tahlil qilish bo‘yicha mustaqil illar va tadbirkorlik o‘yinlaridaga o‘z mavqeini aniqlash.

2. O‘zlaridagi bor bilim, malaka va ko‘nikmalar asosida reja bo‘yicha ishlarni bajarish:

- yangi bilim va malakalarni hosil qilish;
- o‘z xatti-harakatlari va ularning natijalarini muntazam nazorat qilish.
- qayd qilingan kamchiliklar va ularning sabablarini bartaraf qilish;
- belgilangan rejalarni (reja oldi ishlari va rejadani tashqari) takomillashtirish;
- yakuniy natijalarni tekshirib ko‘rish va tahlil qilish.

1. Talabalar faoliyatini, ularning bilimi, malakasi, ko‘nikmalarini nazorat qilish va joriy yo‘l-yo‘riqlar berish.

2. Talabalarining tadbirkorlik o‘yinlariga tayyorligini aniqlash maqsadida ularning mustaqil ishlari natijalarini tekshirib ko‘rish. O‘yinga kirishish. Bu bosqichda ish rejimi aniqlanadi, mashg‘ulotning bosh maqsadi shakllantiriladi, muammoni qo‘yish va vaziyatni tanlash asoslanadi.

O‘tkazish bosqichi. U o‘yin jarayonidir. O‘yin boshlang‘ach, xech kim unga aralashmaydi va uning borishini o‘zgartira olmaydi. O‘yinni faqat uni boshqaruvchi tuzatib borishi mumkin.

Tahlil bosqichi. O‘yin natijalari muhokama qilinadi va baholanadi. Bu bosqichda ekspertlarning fikrlari eshitiladi, o‘zaro fikr almashinadi, talabalar o‘z xatti-harakatlari va xulosalarini himoya qiladilar.

SHunday qilib, tadbirkorlik va evristik o‘yinlar bo‘lg‘usi mutaxassisning ilmiy-ijodiy tajribalarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Oliy maktab muammolarining tadqiqotchilari quyidagi tadbirkorlik va evristik

o‘yin turlarini farqlaydilar:

- kelgusida ishlash kutilayotgan muassasada faol ijodiy ishlovchilarni va ularni ishlab chiqishda, aniqlash bilan band bo‘lgan «vazifa tadqiqotchilari»;
- ijodiy guruhdagi barcha ishtirokchilarning faolligi sathida shu guruhning o‘ziga xos katalizatorlik vazifasini bajaruvchi «faollashtiruvchilar»;
- ilmiy muammoning echimiga yordam beradigan yo‘llar va betakror fikrlar taklif qiluvchi «g‘oya ishlab chiquvchi» talabalar;
- g‘oyalarning tug‘ilishga va ularning boshqa ijodiy guruh a‘zolari tomonidan idrok qilinishiga yordam beradigan «rezonator» (tarqatuvchi) talabalar.

YUqorida tahlil etilgan pedagogik o‘yinlar hozirgi davr etuk mutaxassis kadrlarini tayyorlab chiqarishning muhim omili bo‘lib, ta‘lim-tarbiya jarayonlariga dadil va keng miqyosda joriy etish maqsadga muvofiq deb bilaman.

Treningning rivojlanish tarixi. Psixolog N.YU.Xryaņeva 1982 yili LDUning ijtimoiy-psixologiya kafedrasida assistent bo‘lib ishlash davrida, guruhlarda ijtimoiy-psixologik treninglarni o‘tkazish bo‘yicha Leypsiklik mutaxassislar professor Manfred Forverga va uning turmush o‘rtog‘i Traudl Albergga shogird bo‘lib o‘tgan. Vaqt o‘tgach ijtimoiy-psixologik treninglar o‘tkazish bo‘yicha Bird o‘z tajribasini psixologlarga o‘rgata boshladi. Bu psixologlar treningni o‘z psixologik faoliyatlari davomida muhim deb hisoblashardi. U aytib berayotgan perspektiv-yo‘naltiruvchi treninglar, his qilish, sezish treninglari L.A.Petrovskaya va YU.N.Emelyanovlar o‘tkazadigan tajribalardan farq qilar edi. Ular o‘tkazadigan treninglar eng avvalo ishlab chiqarish, maktab, sog‘liqni saqlash, ya‘ni tibbiyot tashkilotlari, davlat boshqaruvidagi rahbarlar, ma‘muriy boshqaruv, jamiyat uyushmalari, korxonalar, tashkilotlar xodimlarining kompetentligini oshirish maqsadida yo‘naltirilgan treninglardir. Keyinchalik asta-sekin boshqa ko‘plab kasb egalari bilan trening o‘tkazish tajribasi yig‘ila boshlandi. Trening sohasi mutaxassislarining metodik tayyorgarligi borgan sari rivojlanib bordi. Ular ko‘plab seminarlarga bora boshlashdi va boshqa trenerlarning yondashuvlarini ham o‘rganib chiqib, o‘zlarining tizimlashgan trening dasturlarini ishlab chiqishdi.

1990 yilda ular S.I.Makmanov bilan birgalikda kreativlik treninglari dasturini ishlab chiqishni boshladi. Bu vaqtda S.I.Makmanov treningning asosi bo‘lmish nazariy va uslubiy ishlanmalar bilan shug‘ullanayotgan edi va bu metodlar barcha soha mutaxassislarida qo‘llanilganda muvaffaqiyatga erishishini bilardi (1998 yil uning “Trening psixologiyasi” monografiyasi chiqdi). Biroz o‘tgach ular o‘ziga ishonch treningini o‘tkazish dasturini ishlab chiqishdi. S.I.Makmanov treningda kam uchraydigan o‘zaro ta‘sir, komanda va boshqalarning shakllanishi muharriri bo‘lib qoldi. E.Sidorenko juda noyob trening dasturi muharriri bo‘lib, bu trening shaxsga ta‘sir etish va begona fikrlarga hamda ta‘sirga nisbatan qarshilik ko‘rsatishni o‘rgatar edi. Bu trening dasturlari yangi trening dasturlarini yaratishdagi bir yo‘nalish bo‘lib, ular Trening instituti trener va konsultantlari bilan birgalikda trening o‘tkazish uchun qo‘llanilar edi. Eng asosiysi esa, Trening instituti 1993 yil mart oyida tashkil topgan bo‘lib, uning tashkil etilishi asosidagi fikrlar bu tashkilot bilan birgalikda rivojlanar va asosiylari uning tashkilotchilari tomonidan boshidayoq anglab etilgan va shakllantirilgan edi. Ular qilib bo‘lmaydigan ishni qilishga urinishdan, birovlarga nimanidir o‘rgatishdan, eng asosiysi, o‘zlari bilmaganini o‘rgatishdan yiroqdirlar. Trening instituti trening sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash bo‘yicha o‘quv-uslubiy markaz hisoblanadi. SHunga ko‘ra

barcha ta'lim yo'nalishlarida faoliyat yuritadigan bo'lg'usi psixologlar, pedagoglar uchun 15 kunlik trening sohasidagi metodik tayyorgarlik dolzarbdir. Trening Institutida o'z malakasini oshirish sohasidagi yangi bilimlarni egallash maqsadida 3 bosqichdan iborat bo'lgan metodik mashg'ulotlarni o'qib-o'rganishadi. Bolalar o'smirlar bilan ishlovchi pedagog va psixologlar uchun "Psixopedagogik drammaga kirish" kabi mashg'ulotlar mavjud.

Trening instituti trening sohasida juda ko'plab izlanishlar olib borishi natijasida bu sohaga anchagina yangilik va o'zgarishlar kiritdi. Ularning ishi asosan trening o'tishning nazariy va metodik asosini mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, shuningdek, ularni amaliyotga tatbiq qilish uchun zarur vositalarni topishga ham harakat qilishmoqda. SHu bilan birgalikda psixogimnastik mashqlarni qo'llash uchun zarur bo'lgan metodik qo'llanmalarni ham yarata boshlashdi. Ular sirasiga 2001 yil Sankt-Peterburgda chop etilgan, 3 bobdan iborat "Treningda psixogimnastika" deb nomlangan kitob ham kiradi. Bu kitobda institut xodimlari tomonidan, ko'p yillar mobaynida to'plangan trening, psixologik-pedagogik mashqlar, turli chet el adabiyotlaridan olingan va o'ylab topilgan trening mashg'ulotlari jamlangan. Ularning deyarli barchasi ijtimoiy masalalarga taalluqli bo'lib, 1983 yildan boshlab Leningrad, Moskva, Toshkent, Olma-Ota, Perm, Rostov-Don, Karaganda, Barnaul, Ijevsk, Chelyabinsk, Pskov, Kaliningrad va boshqa ko'plab shaharlarda o'tkazilgan. Barcha mashqlar muharrirlar tomonidan tajribalarda sinalgan bo'lib, ular yaxshi natijalar bergan.

Bugungi kunda hamma uchun umumiy qabul qilingan "trening" tushunchasi yo'q, shuning uchun bo'lsa kerak, pedagog-psixologlar amaliyotida uning ma'nosini anglatuvchi ko'plab metod, shakl va uni tushuntirib beruvchi manba hamda vositalar kabi tushunchalar kelib chiqadi.

Trening termini (ingliz tilidan kelib chiqqan bo'lib, train, training) ko'plab ma'nolarga ya'ni: **o'qitmoq, tarbiyalamoq**, (trenirovka) mashq qilmoq kabi ma'nolarga ega. Xuddi shunday ko'p ma'nolilik treningning ilmiy talqiniga ham mos keladi.

Trening insonlarda mavjud bo'lgan xulq-atvori va faoliyatini boshqaruv modelini qayta dasturlash vositasidir.

Trening, shuningdek, tashkilotni rejalashtirilgan faolligini oshirish uchun, kasbiy bilimlarini oshiruvchi, ko'nikmalarini yaxshilashga yo'naltirilgan yoki tashkilotning maqsadli faoliyati talablariga mos keluvchi modifikatsiyasi va jamoatning ijtimoiy xulq-atvorini tuzatish uchun zarurdir.

Psixologiya tarixida trening o'qitishning eng keng tarqalgan shakli faol ijtimoiy-psixologik treninglardir. L.A.Petrovskaya ijtimoiy pedagogik treningga ta'rif berar ekan, uni quyidagicha izohlaydi: «Trening – shaxslararo munosabatlardagi bilimlar, ijtimoiy ustanovkalar, ko'nikma va tajribalarni rivojlantirishga qaratilgandir», shuningdek «Muloqotda kompetentlikni rivojlantirish vositasi hamdir».

G.A.Kovalev ijtimoiy-pedagogik treningni ijtimoiy-didaktik faol yo'nalishdir deb hisoblaydi. B.D.Пағын guruhiy maslahatlar metodlari haqida shunday deydi: Ulardan guruhiy maslahatlar, metodlarini faol o'qitish uchun foydalaniladi. Hayotiy ko'nikmalarni, muloqotchanlik sohasida bilim berishni, kasbiy faoliyat sohasida maslahatlardan tortib to yangi ijtimoiy hayotdagi rollarni, «Men» yo'nalishini korreksiya qilishni, o'z-o'ziga baho berish tizimini kuchayishini ta'minlaydi.

K.Levin shogirdlarining omadli faoliyatlari natijasida AQSHda treningning milliy

laboratoriyasiga asos solindi. Bu laboratoriyada ko‘plab ko‘nikmaviy treninglar yaratildi va shu tariqa pedagogik-psixologik treninglar jahon amaliyotida keng tarqaldi.

Pedagogik treningning maqsadi va vazifalari, pedagogik treningda echiladigan muammolar. Treningning asosiy maqsadi: shaxsni (ruhiy) ziqlikdan ozod qilish, bunda tabiiy erkinlikni his etishni, o‘z guruhida va undan tashqarida o‘zaro munosabat va aloqa o‘rnata olishdan iborat.

Demakki, trening-shaxsda mavjud bo‘lgan yoki vujudga keladigan muammolarni hal qilish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malakalarni hosil qilish maqsadida bahs-munozara, o‘yin va mashqlar orqali o‘tkaziladigan mashg‘ulotlar yig‘indisidir.

SHuni alohida qayd etish lozimki, trening jarayonida muammolarni echish ham, bu boradagi bilim, ko‘nikma va malakalarni hosil qilish ham trenerdan o‘ziga xosligi bilan ishlashni taqozo etadi. SHuning uchun pedagogikada bunday treninglar psixologik treninglar deb ataladi.

Hozirgi davrda odamlar orasida ruhiy ziqlik-zo‘riqish hollari avvalgi paytlardagiga nisbatan ancha ko‘p uchrayotganligi va buning natijasida ko‘pgina hayotiy muammolar vujudga kelayotganligi ko‘pchilikni, ayniqsa, keng jamoatchilikni, ota-onalar va pedagog, shuningdek, aynan psixolog mutaxassislarni ham tashvishga solayotganligi bejiz emas. Aytish mumkinki bunday holatlar turli darajadagi zo‘riqishlar natijasida vujudga kelmoqda.

Ayni kunlarda asabiylashish holatlari ziqlik-zo‘riqish kuzatilayotgan quyidagi kishilar guruhini alohida ta’kidlab o‘tish joiz:

I. Bolalar orasida:

- maktabgacha yoshdagi bolalar orasida kuzatiladigan asabiylik holatlari;
- maktab o‘quvchilari orasida kuzatiladigan asabiylik holatlari;
- o‘smirlar orasida kuzatiladigan asabiylik holatlari.

II. Kattalar orasida:

- ish joylarida (rahbar yoki xodimlar orasida) kuzatiladigan asabiylik holatlari;
- oilada (er-xotin, qaynona-kelin, ota-ona va farzandlar orasida) kuzatiladigan asabiylik holatlari;
- keksalar orasida (psixologik o‘zgarishlar natijasida) kuzatiladigan asabiylik holatlari.

YUqorida sanab o‘tilgan asabiylashishlardan kelib chiqadigan muammolar mavjud bo‘lib, bu muammolarni echish imkonini topa olmaslik natijasida pedagogik maslahat va pedagogik korreksiyaga muhtoj bo‘lib qoladigan bir necha xil guruhlar vujudga keladiki, bular:

1. Muloqotchanlikning etishmasligi muammosidan siqilgan kishilar guruhi.
2. Iqtisodiy etishmovchilikdan siqilgan kishilar guruhi.
3. O‘z yaqinlarini yo‘qotib siqilgan kishilar guruhi.
4. Turli baxtsiz hodisalardan keyin qandaydir kasallik orttirib olgan kishilar guruhi.
5. Begona joyga ko‘chib kelib, tub aholining bosimidan siqilgan kishilar guruhi.
6. Rahbarlar tomonidan yoki o‘zidan kattalar tomonidan shaxsiyatiga tegilgan hollarda siqilishga duch kelgan kishilar guruhi.
7. YAngi o‘qish yoki ish joyiga moslasha olmasdan siqilishga duch kelgan kishilar guruhi.
8. Chekish, ichish, narkotik moddalar iste’mol qilishdan qutula olmasdan

siqilayotgan kishilar guruhi.

YUqorida sanab o'tilgan muammolarni hal qilishda pedagogik trening deb ataluvchi o'yin va mashqlar seriyasidan iborat mashg'ulotlar yordam beradi.

YUqoridagi guruhlar o'zi istab, o'z xohishi bilan treningga keladi va trenerning ko'rsatmalariga amal qiladi. Lekin ba'zi guruhlar bo'ladi, bu guruh a'zolari treningga istamasdan, xohlamasdan keladi. Masalan, jinoyatchilar, bezorilar, o'g'rilar, narkotik bilan shug'ullanuvchilar. Lekin guruh a'zolarining istagidan qat'iy nazar treningning vazifasi ularning muammolarini hal etishga qaratilgan bo'ladi.

Har qanday pedagogik treninglar quyidagi bosqichlardan tashkil topadi:

1. Guruhni tashkil etish yoki yig'ish bosqichi.
2. Boshlang'ich bosqich.
3. Ishni olib borish bosqichi.
4. YAkunlash bosqichi.

Eng muhimi, guruhni tashkil qilish bosqichi bo'lib, bunda quyidagi jihatlarga e'tibor berish kerak:

- har qanday treningda (faqat nogironlar bilan o'tkaziladigan maxsus treninglarni hisobga olmaganda) tashqi jismoniy defektga ega bo'lgan va psixik holatida buzilishlar bo'lgan kishilar ishtirok etmasligi lozim. Negaki, bunday holatlarda aynan ana shunday kamchilikka ega bo'lganlarda aks ta'sir bo'lishi ehtimoli kuchliroqligi har qanday mutaxassis uchun tushunarli bo'lsa kerak;

- guruh a'zolarining soni 8 tadan 12 tagacha (ba'zi hollardagina 20 tagacha) bo'lgani ma'qul;

- ishtirokchilarning yoshi iloji boricha taxminan teng bo'lishi, ya'ni ular orasidagi farq 4-5 yoshni tashkil etishi mumkin (Alohida qayd etish lozim, 45-50 yoshdan kattalar uchun trening juda katta ahamiyatli ta'sirga ega bo'lmasligi va ular kutganchalik natija bermasligi ham mumkin);

- ishtirokchilar orasida ayol va erkaklar soni imkoni boricha teng bo'lishi kerak;

Bundan tashqari yana quyidagilarga ham e'tibor berish lozim bo'ladi:

- treningda muammosi bir xil bo'lgan odamlarni to'plash kerak. Trening ishtirokchilari iloji boricha bir-biriga notanish bo'lishlari lozim;

- trening o'tkaziladigan xona albatta izolyatsiyalangan bo'lishi shart, ya'ni hech kim ularni bezovta qilishi mumkin emas va ular ham boshqalarga halaqit bermasligi kerak;

- rasmiylashgan guruh bo'lishiga yo'l qo'yimaslik lozim;

- trenerdan auditoriya erkin bo'lishini ta'minlash va auditoriyani yaxshi bilish talab etiladi.

Pedagogik treninglar quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

Faollik tamoyili.

Bu tamoyil ko'proq eksperimental psixologiya asosida quyidagi g'oyaga bo'ysunadi: inson eshitganlarining 10% ini, ko'rganlarining 50% ini, aytib berganlarining 70% ini va nihoyat o'zi qilganlarining 90% ini o'zlashtiradi.

Ijodiylik tamoyili.

Bu tamoyilning asosiy mohiyati shundan iboratki, trening davomida ishtirokchilar guruhi psixologiyada aniq bo'lgan, kashf etib ulgurilgan g'oyalar, qonuniyatlarni topadilar, kashf qiladilar, eng asosiysi esa o'zlarining shaxsiy resurslarini, imkoniyat va

sifatlarini anglab etadilar.

Xulq-atvor ob'ektivlashishi (anglab etilishi) tamoyili.

Mashqlar davomida ishtirokchilar xulq-atvori impulsivlikdan ob'ektivlik darajasiga o'tadi va trening davomida o'zgarishlar kiritish imkonini beradi. Xulq-atvor ob'ektivligining universal vositasi sifatida aks aloqa hisoblanadi. Guruhdagi aks aloqani yuzaga kelishini ta'minlash trenerning mas'uliyatidir.

Sheriklik (sub'ekt-sub'ektlik) muloqoti tamoyili.

Sheriklik yoki sub'ekt-sub'ektlik muloqoti boshqalar manfaati, ular hissiyotlari, his-tuyg'ulari, qayg'ulari, boshqa insonning shaxsiy qadr-qimmatini deb tan olinadi. Ushbuning qo'llanilishi guruhda ishonch, ochiqlik iqlimini yaratadi.

YUqoridagi tamoyillardan tashqari, treningning samarali bo'lishi ma'lum bir jihatdan trenerning o'ziga xos prinsiplariga ham bog'liqdir.

Trener har doim trening o'tkazishga kirishishdan avval o'ziga:

«Men qanday maqsadga erishmoqchiman?»

Men nima uchun shu maqsadga erishmoqchiman?

Men qanday vositalar bilan unga erishmoqchiman?» kabi savollarini berishi lozim.

Bu savollarga javobni trenerga guruh bilan ishlash davomida diagnostik tadqiqotlar ochild beradi.

Trener ish rejasining mundarijasi, guruhning rivojlanish va inoqlik darajasi, munosabatlar xarakteri, guruhdagi har bir ishtirokchining holati, uning o'ziga va boshqalarga nisbatan munosabati, treningga nisbatan munosabati, trenerning o'zining munosabati kabilar diagnostika ob'ekti bo'lib hisoblanadi.

Topshiriqning amalga oshirilishida birinchi qadam metodik (qadam) qo'llanmaning to'g'ri tanlanishidir. Eng ko'p qo'llaniladigani, guruhiy diskussiyalar, rolli o'yinlar, psixodramma va uning modifikatsiyasi hisoblanadi.

Metodik qo'llanmalarining tanlanishi quyidagi omillarga bog'liqdir:

Trening mundarijasi.

Guruhning o'ziga xosligi.

Holatlarning o'ziga xosligi.

Trenerning imkoniyatlari.

Treningda pedagogik gimnastika

Biz «pedagogik gimnastika» so'ziga e'tiborimizni qaratamiz. Bu tushuncha o'z ichiga ko'plab turdagi mashqlarni: yozma, og'zaki, verbal, noverbal mashqlarni oladi. Ular uncha katta bo'lmagan 2-3 kishidan iborat bo'lgan yoki barcha ishtirokchilar bilan olib boriladi.

1. Mashqlarning tanlanishi.

Mashqni tanlash davomida trener quyidagi holatlarni o'ylab ko'rishi lozim:

- mashqning natijasida nima bo'lishini;
- guruh holati bir butunligicha o'rganiladimi?
- guruhdagi har bir ishtirokchining holati alohida o'rganiladimi?
- eng ko'pi bilan bir kishining yoki 2-3 kishining holati o'rganiladimi?
- kelajakda siljish uchun va rejada rivojlanish uchun material topiladimi?
- Guruh qanday bosqichda turibdi: inoq, erkin, ishtirokchilar orasida o'zini yaxshi his etayaptimi?

Guruh tarkibi: ijtimoiy-demografik xarakteristikasi: (jinsi, yoshi va h.k.).

Kun vaqti: Kun boshida diqqatni jalb qiluvchi mashqlar; kunning ikkinchi yarmida esa charchoqni oluvchi mashqlar tavsiya etiladi.

Kelajakdagi ish mundarijasi va hokazo.

2. Yo'riqnoma.

Treningning samaradorligi doimo tushunarli qilib etkazishga bog'liq bo'ladi. Yo'riqnomani tushuntirish mobaynida trener navbatma-navbat har bir ishtirokchiga qarshi va vizual kontakt o'rnatishi lozim.

3. To'xtatish va muhokama.

SHunday mashqlar borki ular mantiqiy yakunga ega. Masalan, «Buzuq telefon». Ma'lumot eng oxirgi ishtirokchiga etib kelishi bi-lanoq yakunlanadi. Mashqqa bo'lgan qiziqish eng yuqori darajaga ko'ta-rilib pastga tushish vaqtiga etib kelishdan avval yakunlanishi lozim.

Muhokamada mashq nimaga yo'naltirilganiga qarab, savollar beriladi va trener tomonidan yakunlanadi.

Mashq davomida trener o'zi kuzatgan holatni ishtirokchilar duch kelgan qiyinchiliklar yoki ular erishgan yutuqlar haqida ham so'zlab berishi mumkin. Muhokama vaqtida ulardan samarali foydalanishi lozim.

Trening qonunlari

1. Trening qonunlari nima uchun kerak?

Trening boshlanishidan oldin qoidalari (qonunlar) nima uchun qabul qilinadi?

Trening-emotsiyaga boy, noan'anaviy mashg'ulot bo'lib, shaxsning muloqot usulini o'zgartirishga, uyg'unlashtirishga, shaxslararo munosabatlarni yaxshilashga, boshqa odamlar bilan muloqotda yuzaga keladigan qarama-qarshiliklarni hal etishga yo'naltirilgan.

Trening maqsadlari inson qarashlarining murakkab jarayonlariga, nozik tomonlariga ta'sir etishi mumkin, shuning uchun trenerning ishini qimmatbaho toshga ishlov berayotgan zargar mehnati bilan taqqoslash mumkin.

Trening qoidalari yoki qonunlari guruh ichidagi jarayonlarni nazorat qilish va tartibga keltirish uchun xizmat qiladi. Bu qonunlarni qo'llash trening qatnashchilari uchun yordam bo'ladi va aksincha, agar trener bularga e'tibor bermasa trening guruhi "bo'linib ketishi" yoki qatnashchilarni "yaralashi" mumkin.

Trenerning zargarlik mahorati guruhda intizomni (ayniqsa guruh maktab yoshidagi bolalar va o'smirlardan tashkil topgan bo'lsa) o'rnatishdan boshlanadi.

2. Trening qonunlarining maqsad va vazifalari.

1. Trening guruhini umumiy qonunlar asosida jipslashtirish.
2. Guruhiy trening o'tkazishning asosiy tashkiliy tartibini belgilab berish.
3. Qabul qilingan qonunlar asosida guruhni boshqarish imkoniyati.
4. Trening qonunlarining trening maqsadi va vazifalariga yo'nalganligi guruhning qo'yilgan maqsadga erishishiga yordam beradi.

3. Trening jarayonida albatta o'tkazilishi kerak bo'lgan birinchi bosqich - guruhiy me'yorlarni, ya'ni trening qonun qoidalarini ishlab chiqish bosqichidir. Bunda ishtirokchilar bilan bu me'yorlarga albatta rioya qilish kerakligi to'g'risida kelishish va har bir a'zoning roziligini olish kerak. Bu qoidalarga rioya etish treningning maqsadiga erishish va qulay psixologik iqlimning yaratilishida katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Treningning asosiy qonunlari

1. «00»Qonuni.
2. Mikrofon qonuni.
3. Faollik qonuni.
4. Faqat o'z fikrini bayon etish qonuni.
5. Guruhning barcha qatnashchilariga hayrixoh munosabatda, xushmuomala bo'lish qonuni.
6. O'z ismini aytish qonuni.
7. Muloyimlik qonuni.
8. SHu erda va hozir qonuni. (hozirjavoblik).
9. Konfidensiallik qonuni.
10. Faqat o'zi ishtirok etishini taklif etish qonuni.
11. Seminarning boshidan oxirigacha qatnashish.
12. Ixtiyoriylik qonuni.
13. Vaqtni tejash-sarishtalik qonuni.
14. SHaxsni baholamaslik qonuni.

Har bir qonunning mohiyati, vazifalari va ahamiyatini batafsil ko'rib chiqamiz.

Trening jarayonida guruhda ishlarni tashkil qilishga doir me'yorlar (tamoyillar)

quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

1. “00” qonuni. Barcha ishtirokchilar mashg'ulot boshlanishiga va tanaffusdan keyin kechikmay kelishlari, bunda trener ularga namuna bo'lishi kerak. Trening boshlovchisi faqatgina treningni boshqarmasdan guruh bilan birgalikda tahlil qiladi va o'zini tutishi va muloqoti bilan qatnashchilarga namuna bo'ladi.

2. “Mikrofon” qonuni. Kimning qo'lida mikrofon bo'lsa o'sha odam gapiradi. Mikrofon sifatida mashq o'tkazish vaqtida aylana bo'yicha har bir ishtirokchiga uzatiladigan biror bir yumshoq o'yinchoqdan, oddiy marker yoki ruchkadan foydalanish mumkin.

3. “Faollik” qonuni. Siz biror bir mashqni bajarishda ishtirok etmasligingiz mumkin. Bu, siz vazifani bajara olmaysiz degani emas, balki siz chetdan turib kuzatmoqchisiz. Bu haqida avvaldan ma'lum qilish kerak bo'ladi. Lekin guruhdan bir kishining chiqib ketishi shu guruhning ishiga ta'sir qilishini ham e'tiborga olish kerak bo'ladi.

4. “Faqat o'z fikrini bayon etish” qonuni. Bu qonun o'zining fikrini birinchi shaxs nomidan bayon etishi, ya'ni “Mening fikrimcha, men his qilaman, mening o'ylashimcha...”. Har bir ishtirokchi guruhning boshqa qatnashchilarining fikrlarini bilmaydi. Guruh nomidan gapira olmaydi, shuning uchun ko'pchilik, ya'ni “biz” deb boshlanadigan fikrlar mumkin emas.

5. “Guruhning barcha qatnashchilariga hayrixoh munosabatda, xushmuomala bo'lish” qonuni. Ushbu qonun quyidagicha talqin qilinadi: “Barchamizning afzallik tomonlarimiz va kamchiliklarimiz bor. Trening vaqtida boshqalarning xususiyatlariga sabrli bo'lish kerak. Agar sizni nimadir qoniqtirmasa, hech bir ishtirokchiga zarar etkazmagan holda bu haqda trenerga ma'lum qiling”. Bu qonun ayniqsa, o'smirlar guruhida muhimdir. Trening vaqtida bir-birini familiyasi va laqabi bilan atash mumkin emas.

6. “O'z ismini aytish” qonuni. Agar trening qatnashchilari bir-biriga notanish bo'lsa har bir chiqish oldidan o'z ismini aytishi kerak bo'ladi.

7. “Muloyimlik” qonuni. Barcha qatnashchilar bir-birlariga xushmuomalalik bilan va o'zlarini taqdim qilganda aytgan ismlari bilan murojaat qilishlari kerak bo'ladi.

8. “SHu erda va hozir” qonuni. Ayni vaqtda va shu erda bo'layotgan jarayonning, shuningdek, qatnashchilarning his-tuyg'ulari, kechinmalari va munosabatlarini trening doirasida ko'rib chiqish va ularni kelajak yoki o'tmish bilan bog'lamaslik kerak. Bu qoida guruhning har bir qatnashchisiga mazkur trening vaqtidagi kechinmalarni anglab etish imkonini beradi.

9. “Konfidensiallik” qonuni. “Trening vaqtida sodir bo'ladigan barcha holatlar, vaziyatlar faqat shu erda va faqat trening qatnashchilari bilan muhokama qilinadi va tashqariga chiqmaydi”.

Bu qonun trening qatnashchilariga o'z fikrlarini erkin bayon etish imkonini beradi.

10. “Ishtirokchi sifatida faqat o'zini taklif etish” qonuni. Ko'p hollarda ba'zi ishtirokchilar biror bir mashqda ishtirok etishni xohlamasdan boshqa ishtirokchilarni taklif etadilar. Bu esa boshqalarga ham ta'sir ko'rsatib, treningning muvaffaqiyatli o'tishiga sabab bo'ladi. SHuning uchun bu qonunni trening boshlanishidan avval tanishtirish kerak bo'ladi.

11. “Seminarining boshidan oxirigacha qatnashish” qonuni. Bu ishtirokchilarda

mas'uliyatni vujudga keltirish uchun zarur bo'lgan tamoyildir.

12. "Ixtiyoriylik" qonuni. Seminarda o'z mulohazalarini bayon qilish, munozaralarda, o'yin va mashqlarda ishtirok etishda ixtiyoriylikni joriy qilishi mumkin.

13. "Vaqtning tejash – sarishtalik" qonuni. Guruh ishtirokchilari trening mashg'uloti davomida gaplarini imkon qadar qisqa, lo'nda ifodalashi, mavzu doirasidan chetga chiqib ketmasligi lozim.

14. "SHaxsni baholamaslik" qonuni. Har bir ishtirokchi o'z fikr-mulohazalarini, hissiyotlarini bayon qilishi mumkin, biroq bunda boshlovchi va qolgan ishtirokchilar hikoyadagi vaziyatnigina muhokama qilishlari kerak va so'zlovchining o'sha paytdagi xulq-atvori, hatti-harakatini baholashdan qochishlari kerak. Masalan: "O'sha paytda siz jahlg'a berilmasligingiz yoki bunday demasligingiz kerak edi" va hokazo. Buning o'rniga bunaqa vaziyatda men bunday qilardim yoki deyardim kabi variantlarda so'zlashish yoki fikrini bildirish so'raladi.

Ishtirokchilar bir-birlariga do'stona munosabatda bo'lishi, bir-birlarining hissiyotlarini hurmat qilishlari kerak (Masalan: ketishi kerak bo'lib qolsa albatta boshlovchini ogohlantirishi va aksincha).

Bundan tashqari trener tomonidan quyidagilar alohida ta'kidlab o'tilishi shart:

1. Birovning fikrini umuman noto'g'ri deb hisoblagan yoki unga qo'shilmagan taqdirda ham uni to'xtatib qo'yish yoki ustidan kulishga hech kimning haqqi yo'q.

2. Ishtirokchilar bir-birini mas'haralashi yoki g'ururiga tegadigan gaplar aytishi mumkin emas.

3. Ishtirokchilar ham, boshlovchi ham, agar savol uning shaxsiy hayotiga tegishli bo'lsa, javob bermaslik huquqiga ega.

2. Boshlovchiga savollar va fikrlar anonim tarzda berilish imkoniyati yaratilishi shart. Lekin bu haddan tashqari chegaradan chiqish imkonini bermasligi, ya'ni boshlovchining shaxsiyatiga tegish kabilarga yo'l qo'yilmasligi ta'minlanishi kerak.

Me'yorlarni mashg'ulot o'tkazishdan avvalroq katta qog'ozga yozib, xonaga osib qo'yish yoki guruh a'zolari bilan birgalikda «Fikriy hujum» usuli orqali aniqlashtirib olish maqsadga muvofiq.

Bu, birinchi guruhiy kelishuv hisoblanadi. Bunda shu narsa muhimki, har bir kishining fikrini albatta eshitish, nima uchun bu tamoyilga xayrixohligi yoki noroziligini izohlashini so'rash lozim. Tamoyillarni tasdiqlashni ovozga qo'yish kerak emas. Agar kimdir guruhning fikriga norozi bo'ladigan bo'lsa, uni ko'ndirishga harakat qilish yoki guruh boshqa qarorga kelishi lozim bo'ladi. Chunki uning fikrini inobatga olmaslik - guruhdagi psixologik iqlimga salbiy ta'sir etishi aniq. YA'ni, fikri inobatga olinmagan ishtirokchida norozilik holati paydo bo'ladi va bu uning treningdagi butun ishtiroki davomida minus holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari unda ruhiy tushkunlik, o'z-o'zini baholashning pasayishi va hokazolar ham paydo bo'lish ehtimolini tug'diradi.

Trening qonunlari bo'yicha guruh ishlarini faollashtirish usullari.

Birinchi usul: Trening qonunlarini o'qib bering va guruhga ularni qabul qilishni taklif eting.

Agar guruh avval treningda qatnashmagan bo'lsa, bu usul samara beradi. Avval qatnashchilarga treningning o'z qoida va qonunlari mavjudligi haqida tushuncha bering. Keyin har bir qoidani o'qib bering va bu qonunlar nima uchun kerakligini tushuntiring.

Qatnashchilarga bu qonunlarni qabul qilishni taklif eting va bu qoidalarga rioya qilish kerakligi, ular har bir ishtirokchining manfaati uchun, guruh ishining samarasi uchun muhimligini ta'kidlash lozim.

Ikkinchi usul: Guruhga asosiy qoidalarni mustaqil ravishda ishlab chiqishni taklif eting. Masalan, Mikrofon qonunini yumoristik "So'z erkinligi" deb atash mumkin.

Uchinchi usul: Bu avval treningda ishtirok etganlar uchun bo'lib, bunda ishtirokchilarga trening qoidalari va qonunlarini o'zlari ishlab chiqishlari taklif etiladi:

- har bir qoida barcha ishtirokchilar tomonidan qabul qilinishi va ma'qullanishi kerak;

- qoidalarga amal qilinish muddati 1 soat, 3 soat yoki trening kuniga bo'lishi mumkin;

- trener qoidalar qabul qilinayotganda har bir qatnashchi muhokamada ishtirok etishiga, o'z fikrini bayon etishiga e'tibor berishi kerak;

- guruhda trening qoidalari taqdim etish usullari ko'p bo'lib, o'zingiz boshqa variantlarni o'ylab topishingiz va ularni qo'llashingiz mumkin;

- misol tariqasida trening qonunlari bo'yicha guruh ishini faollashtirishning bir necha usullarini keltiramiz:

1. Boshlovchi qatnashchilarga oldindan varaqlarga yozib tayyorlab qo'yilgan qoidalarni taklif etadi. Har bir ishtirokchi bittadan varaqni tortib uni o'qib beradi. SHundan so'ng bu qoida muhokama etiladi va trener bu qoida nima uchun kerakligi va nimani anglatishini tushuntirib beradi. Agar barcha ishtirokchilar bu qonunni ma'qullashsa, u holda u trening Qonuni deb qabul qilinadi.

2. 5-6 yoshli bolalar bilan trening o'tkazilganda bu qoidalarni o'yin tariqasida taklif etish mumkin. O'yinimiz qiziqarli bo'lishi uchun 5 ta qoidani yodda saqlashimiz kerak:

- 1) o'yinni hamma birga boshlashi;
- 2) navbat bilan javob berish;
- 3) faol ishtirok etish, vazifalarni bajarish;
- 4) hammani ismi bilan atash;
- 5) bir-birini ustidan kulmaslik.

Boshlovchi jumlani boshlaydi, bolalar davom ettiradilar. Bunda kichkina koptokchadan foydalanish mumkin, ya'ni koptok biror bir ishtirokchiga uzatiladi va u qoidani aytishi kerak bo'ladi. Lekin koptok bilan o'yin birinchi trening mashg'ulotida emas, balki keyingilarida qoidalarni takrorlash uchun qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizxo'jayeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: 2003
2. Yo'ldoshev J., Usmanov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.: O'qituvchi, 2004.
3. Egamberdiyeva N.M. Madaniy-insonparvarlik yondashuv asosida talabalarni shaxsiy hamda kasbiy ijtimoiylashtirish nazariyasi va amaliyoti (Pedagogika oliy ta'lim muassasalari misolida): Pedagogika fanlari doktori. ... diss. – T., 2010. – B.17.
4. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: OPI, 2003.
5. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari – T.: 2006.